

Armando Villegas
Figuración / Abstracción

Texto curatorial – Edición crítica
Roberto Asconiga

Texto curatorial escrito con motivo de la exposición individual del artista plástico Armando Villegas
ENLACE Arte Contemporáneo, Lima, junio–julio de 2013

Edición crítica revisada para depósito académico (2026)

Abstract (ES)

Este ensayo curatorial aborda la obra de Armando Villegas a partir del tránsito entre figuración y abstracción, utilizando su producción artística como punto de partida para una reflexión más amplia sobre la imagen, la desmaterialización del objeto y la autonomía del lenguaje visual en la modernidad.

Abstract (EN)

This curatorial essay examines the work of Armando Villegas through the transition from figuration to abstraction, using his artistic production as a starting point for a broader reflection on image, dematerialization of the object, and the autonomy of visual language in modern art.

Texto curatorial

FIGURACIÓN / ABSTRACCIÓN - ABSTRACCIÓN / FIGURACIÓN

“La imaginación como elemento mediador entre el pensamiento y el ser, encarnación del pensamiento en la imagen y presencia de la imagen en el ser, es una concepción de extraordinaria importancia que juega un destacado papel en la filosofía del Renacimiento y que volvemos a encontrar en el Romanticismo”. Alexandre Koyré

La presente exposición propone o plantea un recorrido esencial, relativamente amplio y sucinto a la vez, por parte de la amplia trayectoria de más de 60 años de trabajo de Armando Villegas a través de 53 obras que destacan como vivos ejemplos de algunas características sobresalientes de su labor, la exploración y experimentación puras, en aras de la creación, propias de su trabajo. De estas características se desprenden y/o acompañan, las operaciones, diversidad de técnicas, soportes y medios, el óleo, el collage, la encáustica, materiales de desecho, ensamblajes y hasta ready mades, por nombrar algunos ejemplos.

Otra de las particularidades de su obra, quizá para muchos desconocida, es la simultánea y paralela producción Figuración/Abstracción, que halla su punto de encuentro y equilibrio, de alguna manera, en una obra temprana de fecha 1974, a modo de eje o articulación, de conciliación o de solución, de continuidad. Hecho este que se repite en mayor o menor medida en otro grupo de obras.

Pasados ya muchos años desde la polémica inicial abstracto – figurativa, no estamos en la actualidad en disyuntiva de priorizar una sobre otra. En la obra de Villegas conviven ambas con parejo valor y reconocimiento y se nutren y alimentan.

Recordemos que con la llegada de las vanguardias históricas se produjo un movimiento de desmaterialización del arte, del mismo objeto estético, hasta llegar a la abstracción, que significó la gran aventura del Siglo y el momento de máxima ilusión de la pintura de esas

épocas, la abstracción original significó la deconstrucción del objeto y la deconstrucción del sistema mismo de representación. La imagen es una abstracción del mundo en dos dimensiones, es una síntesis abstractiva del mundo, que al ponernos en contacto con la irrealidad hace posible la ilusión.^{1 y 2}

La abstracción fue concebida, o al menos el hecho de la posibilidad de una pintura no representativa por el filósofo alemán E. Kant (1724 – 1804), fue concebida al menos teóricamente sosteniendo que si las líneas y colores tienen un valor en sí mismos y combinándolos podemos encontrar un sentido, producir o hallar un sentido y derivar de ello un mensaje, no había motivos que impidan producir a través de ellos una obra que no se refiera más que a sí misma, a sus propios valores internos, a su lenguaje, como la música que produce sus vivencias y mensajes sin representación.³

Y a propósito del lenguaje, recuerdo siempre vívidamente una experiencia durante el curso de ingreso a La Universidad, de la clase de Lógica Formal, cuando nos propusieron como ejemplo, y solo como ejemplo de un silogismo condicional, sin importar mucho el contenido de las premisas del mismo (sin imponer o considerar su valor de verdad), sino por la estructura interna o los efectos del análisis del cálculo proposicional lógico. El silogismo decía:

“Si los objetos artísticos son expresivos, entonces constituyen un lenguaje”.

Este sería formalmente un Silogismo Condicional Categórico, y que más bien es un Entimema de Primer Orden por carecer de la Premisa Mayor (que está implícita, sin formularla expresamente), y que a pesar de su carácter condicional deriva, aunque no forzosamente, a una probable Falacia. No obstante esto, tenemos una ventaja para seguir adelante, ya que por su parte, los silogismos categóricos son Contrafácticos, es decir que pueden llegar a poseer conclusiones ciertas aunque se sepa que contienen premisas falsas de las cuales parten. En realidad habrían en torno a esto algunas consideraciones más que no vienen al caso.

Pues bien, este inocente silogismo me impactó y marcó para siempre. Aquí también, en su contenido habría también algunas otras consideraciones aclaratorias concernientes, que en este caso también dejaremos de lado en este momento.

Como lenguaje, el arte constituye más bien una síntesis de varios lenguajes.

En tal sentido la obra de Villegas es una síntesis integradora de técnicas, lenguajes, experimentaciones y experiencias.

Con Lacan es justamente con el advenimiento del lenguaje lo que lleva o posibilita en último término la esencia del arte, el inconsciente mismo está estructurado en la forma de un lenguaje, pero el del arte es más una síntesis o integración de varios lenguajes. Este es un lenguaje que socaba o carcome lo real, le hace un hueco a lo real y el problema no es ahora el del hueco o agujero pues lo simbólico es ese hueco mismo, el tema es cómo responder a eso que en lo real produce el agujero, ese es el tema del arte. Es el emblema de la

construcción de la obra de arte como si se tratara de un acto de creación “desde la nada” (o con casi nada por la humildad de los materiales) de nuevos significados y significantes. El arte podría llegar a ser ese lenguaje o medio que hace pasar lo interior a lo exterior por medio y en el agujero.

En este sentido es que se afirma que el arte denota una ausencia, la obra de arte es una insistente presencia que denota o evoca una ausencia, lo ausente, pero no como vacío o evasión, si no en cuanto es una solución poética de la ilusión, el arte es ilusión, ilusión exacerbada, es una mentira que dice una verdad, no reproduce lo visible o real, sino que hace visible lo invisible. Sugiere cosas sin decirlas, traduciéndolas en términos que velan aquello que revelan. Es el éxtasis del objeto real traducido en su forma inmanente, es encanto, manifestación de los sentidos; casi todo el meollo se centra en la inmaterialidad, en cómo materializar esa nada en los confines de la materia, en este sentido es ilusión máxima.

Tal como lo señalara Wittgenstein, el arte comienza allí donde lo que no puede ser dicho, puede ser mostrado, e incluso exhibido.

Roberto Ascóniga
Curador

Nota editorial

El presente texto fue escrito originalmente en 2013 como ensayo curatorial para la exposición individual de Armando Villegas en ENLACE Arte Contemporáneo (Lima). La versión aquí publicada corresponde a una edición crítica revisada por el autor con fines de depósito académico. La revisión no altera el espíritu ni la estructura conceptual del texto original. Se han realizado únicamente ajustes de estilo, aclaraciones, precisión terminológica y se han añadido notas teóricas aclaratorias.

Nota de procedencia y contexto

El texto se inscribe en el marco de una exposición de carácter retrospectivo que abordó la producción de Armando Villegas poniendo en diálogo, a lo largo de su trayectoria, las dimensiones figurativas y abstractas de su obra, entendidas no como etapas sucesivas o derivativas, sino como registros desarrollados de manera paralela.

Notas teóricas

Nota teórica 1 — Abstracción moderna

La abstracción moderna puede entenderse como un proceso de desmaterialización del objeto artístico y de cuestionamiento del sistema tradicional de representación.

Nota teórica 2 — Imagen e ilusión

La concepción de la imagen como construcción e ilusión remite a reflexiones contemporáneas sobre la relación entre imagen y realidad.

Nota teórica 3 — Kant

Aunque Immanuel Kant no concibió históricamente la abstracción pictórica tal como se

desarrolló en el siglo XX, su filosofía estética sienta las condiciones de posibilidad de un arte no representativo. En la *Crítica del juicio*, Kant sostiene que el placer estético no depende de la representación conceptual del objeto, sino del libre juego entre la imaginación y el entendimiento. Desde esta perspectiva, las formas puras —línea, color, ritmo— poseen un valor estético en sí mismas, independiente de la figuración. Kant reconoce además en la música el ejemplo paradigmático de un arte no representativo capaz de producir sentido sin recurrir a la imitación del mundo visible, abriendo así un horizonte filosófico que permite pensar la legitimidad estética de la abstracción.

Fuentes / Apéndice

Kant, Immanuel. *Crítica del juicio*.

Worringer, Wilhelm. *Abstracción y empatía*.

Kandinsky, Wassily. *De lo espiritual en el arte*.

Declaración de autoría

Roberto Asconiga es filósofo, curador e investigador. El presente texto forma parte de su producción curatorial y ensayística.

Declaración editorial final

Esta edición crítica busca preservar el carácter reflexivo y ensayístico del texto.